

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128488>
УДК 553.44

СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СВИНЦА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ РЕКИ ХАЙФОН (ВЬЕТНАМ)

Чьонг Ван Туан, Буй Динь Хоан,
Вьетнамский морской университет

Аннотация: Результаты исследований о содержании свинца в донных отложениях и *Meretrix lyrata* в устьевой области реки Хайфон показывают отсутствие корреляции между общим содержанием свинца в донных отложениях и в *Meretrix lyrata*. Причина этого кроется в том, что неподвижные формы металлов (или тесно связанные с кристаллической структурой) из отложений не могут проникать в тела живых организмов через пищевую цепь, только подвижные формы металлов имеют способность накапливаться в организмах. Очевидно, что для исследования потенциала накопления свинца из донных отложений в двустворчатых моллюсках, необходимо проанализировать формы нахождения тяжелых металлов в донных отложениях.

Ключевые слова: *Meretrix lyrata*, свинца в донных отложениях, Хайфон

CONTENT OF DIFFERENT FORMS OF LEAD IN BOTTOM SEDIMENTS IN THE MOUTH OF THE RIVER HAI PHONG (VIETNAM)

Truong Van Tuan, Bui Dinh Hoan,
Vietnam maritime university

Annotation: The results of studies on the content of lead in bottom sediments and *Meretrix lyrata* in the mouth area of the Hai Phong River show no correlation between the total lead content in bottom sediments and in *Meretrix lyrata*. The reason for this lies in the fact that immobile forms

of metals (or closely associated with the crystalline structure) from sediments cannot penetrate into the bodies of living organisms through the food chain, only mobile forms of metals have the ability to accumulate in organisms. It is obvious that in order to study the potential of lead accumulation from bottom sediments in bivalve mollusks, it is necessary to analyze the forms of occurrence of heavy metals in bottom sediments.

Keywords: *Meretrix lyrata*, Hai Phong, lead in bottom sediments

Результаты по определению различных формам свинца в донных отложениях на участке искусственного разведения *Meretrix lyrata* в устьевой области реки ХайФонг (табл. 1) и их содержании (табл. 2) в экспериментальной области показали [1-6]:

1. Наибольшая часть свинца существует в форме избыточного осадка (F5) со средним содержанием 53 %. Таким образом, свинец тесно связан с кристаллическими структурами донных отложений (песком и глиной), и это отражает геологические особенности исследуемых отложений. Часть свинца в данной форме происходит из природных источников (органический мусор, почва, горные породы). Большая часть свинца находится в неподвижной форме, поэтому она с малой вероятностью способна проникать в тела живых организмов и входить в пищевую цепь в районе исследования [1-4].

2. Вторая по величине часть свинца находится в форме с оксидом железа-марганца (F3), среднее содержание 35 %. Значительное содержание железа и марганца в отложениях (соответственно 2,1 % ÷ 2,6 % и 0,55 % ÷ 0,74 %) тесно связано со свинцом из-за процессов адсорбции, флокуляции, сцепления с формами метагидроксида железа-марганца. В условиях дефицита кислорода или в восстановительных условиях окружающей среды, железом марганец могут быть восстановлены в форму с меньшей валентностью (FeII, MnII), что повышает растворимость железа и марганца в воде и приводит к частичному высвобождению свинца и увеличению содержания легко биоаккумулятивного свинца.

3. Часть свинца в виде сульфидов и в связанном с органическими остатками форме (F4) довольно мала, среднее содержание 6,5 %. Так как свинец – это тяжелый металл с большой склонностью к образованию сульфидных соединений и со

способностью образовывать комплексы с органическими соединениями (формы гуминовой кислоты, фульвокислоты, т.д.) в отложениях, серных и органических форм свинца. Однако так как содержание общего органического углерода (ТОС) в отложениях низкое, 0,12 % ÷ 0,35 %, часть формы свинца (F4) также мала. Когда отложения находятся в условиях окисления (то есть имеют высокий окислительно-восстановительный потенциал), органические соединения могут разлагаться и высвобождать свинец в воду, что приводит к увеличению содержания подвижной формы свинца (или легко биоаккумулирующейся).

4. Легкообменной формы (F1) меньше в 46 раз, чем связанной с карбонатом (F2). Всего легкобиологических форм составляет не более 5,6 % (F1 + F2). Данная часть свинца появляется из техногенных источников (содержащие свинцаотходы от промышленной, сельскохозяйственной, городской деятельности).

Таблица 1 – Различные формы свинца в донных отложениях

Порядок содержания форм свинца	Всего легко биоаккумулирующихся форм (F1+F2) =RAC, %	Всего форм, мало склонных или не склонных к биоаккумуляции (F3+F4+F5), %
F5 > F3 > F4 > F2 > F1	5,6	94,4

Где: RAC (код оценки риска) рассматривает все легко биоаккумулирующиеся, или подвижные формы (F1 + F2); Формы F3 + F4 + F5 также называются мало склонными или не склонными к биоаккумуляции (hard-bioavailable/non-bioavailablefractions).

Таблица 2 – Содержание различных форм свинца в донных отложениях

Статистические величины	Содержание формы свинца (мг/кг)				
	F1	F2	F3	F4	F5
Min÷Max	0,006÷0,026	0,48÷0,97	6,34÷7,14	0,56÷1,42	4,6÷5,8
M _d ± S	0,02 ± 0,004	0,8 ± 0,2	5,2 ± 0,3	1,3 ± 0,4	4,8 ± 0,6

Применение дисперсионного анализа по 2 повторяющимся параметрам (пространственный параметр – точка выборки (от M_1 до M_5) и параметр формы свинца- формы F1 + F2 и формы F3 + F4+ F5), показало:

1. Для исследуемого свинца общее содержание форм F1 + F2 в донных отложениях в точках взятия проб не отличалось при $P_{value} > 0,10$ ($F_{реальн} = 0,023 < F_{crit} = 8,66$). Это позволяет установить, что доля свинец из техногенных источников по всей исследуемой области была одинаковой.

2. Общее содержание форм F3 + F4+ F5 в донных отложениях в различных точках взятия проб было различным при $P_{value} < 0,01$ ($F_{реальн} = 2,03 < F_{crit} = 162,4$). Общее количество форм F3 + F4+ F5 в блоке OTN (высокая приливная зона) выше, чем в блоке AD (низкая приливная зона). Содержание песка и ила в блоке OTN (соответственно 85 % и 15 %) отличается от блока AD (соответственно 80 % и 20 %), возможно, в этом причина разницы в общем содержании форм F3 + F4+ F5, как указано выше.

Определение различных форм свинца в донных отложениях позволяет прогнозировать воздействие свинца на водную экосистему в целом и на *Meretrix lyrata* в частности в исследуемой области. Легкообменная (F1) и связанная с карбонатом (F2) – это формы, слабо привязанные к отложениям, поэтому они легко высвобождаются в воду, легко биоаккумулируются и токсичны для окружающей среды. Формы свинца, связанные с оксидом железа-марганца (F3) и сероорганическими веществами (F4), могут превратиться в подвижные, когда возрастают окислительно-восстановительные характеристики среды. Формы свинца в виде остаточных осадков (минеральная фаза-F5) считаются инертными и не могут быть токсичными для окружающей среды. Формы свинца, связанные с оксидом железа-марганца (F3) и сероорганическими веществами (F4), могут превратиться в подвижные, когда возрастают окислительно-восстановительные характеристики среды. Формы свинца в виде остаточных осадков (минеральная фаза-F5) считаются инертными и не могут быть токсичными для окружающей среды.

Результаты анализа ($F1 + F2 = 0,802$ мг/кг или 5,6 %) объясняют почему содержание свинца в донных отложениях ($Pb_s = 14$

мг/кг) и в сухом остатке ($Pb_{TSS} = 23,14$ мг/кг) во много раз больше, чем содержание растворенного в воде свинца ($Pb_1 = 0,001 \div 0,005$ мг/кг).

Чтобы дополнительно прояснить затронутые выше вопросы и вопрос накопления форм свинца из донных отложений в *Meretrix lyrata* в устьевой области реки ХайФонг, далее рассмотрим Фактор аккумуляции в биоте-седиментах (BSAF) и код оценки риска (RAC).

Список литературы

[1] Rashid W.A. Accumulation and depuration of heavy metals in the hard clam (*Meretrix meretrix*) under laboratory conditions / W.A. Rashid // Tropical Life Sciences Research – 2009. Vol. 20. № 1. 17-24 p.

[2] Reeve R.N. Introduction to Environmental Analysis, Ed / R.N. Reeve // 1st, Wiley – 2002. 131 p.

[3] Saiful Islam M. Geochemical Speciation and Risk Assessment of Heavy Metals in Sediments of a River in Bangladesh / M. Saiful Islam, M. Kawser Ahmed, M. Habibullah-Al-Mamun // Soil and Sediment Contamination: An International Journal – 2015. Vol. 24. № 6. 639-655 p.

[4] Saleem M. Geochemical speciation, anthropogenic contamination, risk assessment and source identification of selected metals in freshwater sediments-A case study from Mangla Lake, Pakistan / M. Saleem, J. Iqbal, M.H. Shah // Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management – 2015. Vol. 4. 27-36 p.

[5] Salomons W. Sediments and the Transport of Metals. In: Metals in the Hydrocycle / W. Salomons, U. Förstner // Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1984. 63-98 p.

[6] Schwacke L.H. Sentinel Species in Oceans and Human Health. In: Environmental Toxicology: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Laws, E. A., Ed / L.H. Schwacke, F.M. Gulland, S. White // Springer New York, New York, NY, 2013. 503-528 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rashid W.A. Accumulation and depuration of heavy metals in the hard clam (*Meretrix meretrix*) under laboratory conditions / W.A. Rashid // Tropical Life Sciences Research – 2009. Vol. 20. No. 1. 17-24 p.

[2] Reeve R.N. Introduction to Environmental Analysis, Ed / R.N. Reeve // 1st, Wiley – 2002. 131 p.

[3] Saiful Islam M. Geochemical Speciation and Risk Assessment of Heavy Metals in Sediments of a River in Bangladesh / M. Saiful Islam, M. Kawser Ahmed, M. Habibullah-Al-Mamun // Soil and Sediment Contamination: An International Journal – 2015. Vol. 24. No. 6. 639-655 p.

[4] Saleem M. Geochemical speciation, anthropogenic contamination, risk assessment and source identification of selected metals in freshwater sediments-A case study from Mangla Lake, Pakistan / M. Saleem, J. Iqbal, M.H. Shah // Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management – 2015. Vol. 4.27-36p.

[5] Salomons W. Sediments and the Transport of Metals. In: Metals in the Hydrocycle / W. Salomons, U. Förstner // Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1984. 63-98 p.

[6] Schwacke L.H. Sentinel Species in Oceans and Human Health. In: Environmental Toxicology: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Laws, E. A., Ed / L.H. Schwacke, F.M. Gulland, S. White // Springer New York, New York, NY, 2013. 503-528 p.

© Чыонг Ван Туан, Буй Динь Хоан, 2023

Поступила в редакцию 05.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Чыонг Ван Туан, Буй Динь Хоан Содержание различных форм свинца в донных отложениях в устьевой области реки Хайфон (Вьетнам) // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 99-104. URL: <https://ip-journal.ru/>